

МУЗЕЙ КАК ОДИН ИЗ ОЧАГОВ КУЛЬТУРЫ

Мирхакимова Феруза Холдоржон кизи

Докторант Наманганского государственного университета

mirhakimovaferuza7@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10315389>

Аннотация: В статье раскрывается музей как основной культурный в обществе, в которой особенную важность в этом направлении приобретают музеи страны то есть, дома музеи, представляющие национальное достояние, духовное и культурное наследие народов, некогда проживавших на территории Узбекистана и населяющих её сегодня.

Ключевые слова: музей, народ, история, архитектура, культура, сознание, дом-музей, поколение, памятник, отбор, быт, искусство, память.

Музеи являются неотъемлемой частью культуры народов, они рассказывают о событиях, народных героях, быте, искусстве, науке, архитектуре, обрядах и обычаях, словом, обо всем, что называется историей народа. Музеи могут быть как общей категории, так и рассказывающие об отдельных общественных явлениях или личностях, представляющих эпоху. Музей один из институтов хранения этой памяти, её отбора и передачи в общественное и личное сознание и подсознание поколений.[1] Музеи считаются культурно-просветительскими учреждениями, и это их обязанность, собирать исторические документы и культурно-духовные памятники естественно. Музеи проводят культурно-просветительскую работу среди широких слоев населения.[2] Деятельность музеев сложилась в ходе исторического развития страны. Музеи культурно-просветительские учреждение для удовлетворения социальных потребностей масс. Это одно из ведущих средств духовной зрелости достижения и богатое культурно-духовное наследие. История темы культуры Туркестана советского периода изучена исследователями В.В.Бартольд, Б.В.Лунин, А.А.Семёнов.[3] По теме музея написан сборник под редакцией Бартольда «Известия Среднеазиатского комитета по делам музеев и охраны памятников старины, искусства и природы» и оно является одним из источников для изучения. Но история мемориальных музеев в ней не встречается, и больше всего для жителей Узбекистана она всегда актуальна. Так как мемориальные музеи имеют большую роль в осознании исторического прошлого, а также историю деятельности личности, его вклад в развитие социально-экономической и культурной жизни общества. Историческое развитие домов-музеев Узбекистана и его место в культурной жизни была изучена Ш. Элмуратовой [4] на примере Ташкентской области. В Ташкенте созданы мемориальные музеи У. Тансыкбаева, С. Есенина, М. Ашрафи, Ю. Раджаби, С. Бородина, Айбека, М. Тургунбаевой, Тамары Ханум, А. Каххара, Гафура Гуляма. Но изучение остальных областей Узбекистана остаётся актуальной для изучения.

Наличие множества музеев с самыми различными коллекциями отражает особенности общественного и культурного развития Узбекистана. Музеи играют не только просветительную роль, но и активно способствуют воспитанию молодого поколения в духе патриотизма, гордости за великих предков. Именно музеи помогают приобщиться к культурному, историческому, художественному наследию, к общечеловеческим

ценностям, ознакомиться с памятниками истории, науки, религиями и верованиями народов, их традициями и бытом, произведениями искусств.

Государство уделяет серьезное внимание развитию музейного дела, восстановлению уникальных памятников. В Узбекистане основаны и работают музеи различного профиля. Яркий тому пример - создание Дом Музеев великих деятелей литературы и истории, которые вызывают восхищение не только уникальностью экспонатов, но и оригинальностью художественного оформления.

В целях совершенствования системы музеев разработана специальная программы.[5] По постановлению Президента Республики Узбекистан о мерах по развитию сферы услуг в музеях, а также в стране в целях поддержки деятельности музеев, комплексного развития их маркетинговой политики и сферы услуг, эффективного применения в музеях инновационных технологий, создания современных новых экспозиций об истории и государственности узбекского народа, периодах Первого и Второго Ренессанса, жизни и деятельности великих мыслителей, а также широкой пропаганды богатого исторического и культурного наследия нашего народа посредством музейных коллекций были разработаны такие планы и программы как: план дополнительных услуг, внедряемых в государственных музеях в 2022-2023 годах; план новых экспозиций об истории и государственности узбекского народа, периодах Первого и Второго Ренессанса, жизни и деятельности великих мыслителей, создаваемых в 2022-2024 годах; план создания специализированных реставрационных лабораторий в государственных музеях в 2022 — 2024 годах; Целевые показатели подготовки и реализации репликация уникальных музейных предметов и коллекций на 2022 — 2026 годы; План расширения и развития международного сотрудничества в сфере музеев; Программу мер по развитию сферы услуг в музеях в 2022-2023 годах.

Исходя из вышеперечисленных музеев всегда раскрывали историю народов, социально-общественную жизнь населения, каждое материальное наследие является ценным и распространителем особой культуры.

References:

1. Философия музея: учеб.пособие/ под ред. М.Б. Пиотровского.- М.: ИНФРА-М, 2018. –С.3.
2. Бекмуродов М., Рашидова М. Музейшунослик. – Тошкент, 2006. – С.102.
3. Бартольд В.В. История культурной жизни Туркестана. Сочинение, Т.II. ч. 1. 1963. – С. 160-430; Семёнов А.А. Некоторые особенности материальной культуры прошлых эпох Средней Азии // Известия Средазкомстарис. 1928. Вып. 1. – С. 12.; Лунин Б.В. Из истории русского востоковедения и археологии в Туркестане. – Ташкент: Фан, 1958.-С. 10
4. Elmuratova Sh. O'zbekiston uy-meylarining tarixiy rivojlanishi va madaniy hayotda tutgan o'rni (Toshkent viloyati va Toshkent shahri misolida), Tarix fanlari buyicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. -Toshkent 2023. – b.14
5. Поляков Т.П. Проблемы культурной коммуникации в музейной деятельности//Вопросы научного содержания экспозиций краеведческих музеев: Сб. научных трудов НИИ культуры. М.,-1989 / См. также Альмеев Р.В. Актуальная

необходимость совершенствования музейного
дела//<http://ziyonet.uz/uzc/library/book/40077/libid> 2012-01-17./ Альмеев Р.В. Новые
способы изучения роли музея в современном
обществе//<http://ziyonet.uz/uzc/library/book/40078/libid> 2012-01-17.

